

AValiação de Laboratórios Virtuais de Física para Construção de Novas Práticas Pedagógicas

Evaluation of virtual physics laboratories for the construction of new pedagogical practices

Hercules de Souza¹

Daniel Godinho Machado²

William Fernando Santos Souza³

RESUMO

Os laboratórios remotos também conhecidos como laboratórios virtuais, são plataformas que buscam simular experimentos reais de forma virtual, esses laboratórios estão sendo desenvolvidos em várias áreas do conhecimento, como física, química, biologia e engenharias. O seu principal objetivo é o de complementar o aprendizado de forma mais ampla igualitária dispensando a necessidade de uma estrutura física para tal. Esses laboratórios também permitem que sejam possíveis realizar experimentos complexos e perigosos que não seriam possíveis de serem realizados em um ambiente físico de aprendizagem. O presente artigo, inicialmente busca conceituar essa nova ferramenta de aprendizagem, analisando a sua evolução histórica. Ainda dentro desse contexto foram analisadas as potencialidades de oito laboratórios virtuais desenvolvidos, na área de física, por instituições de ensino, tanto no Brasil quanto no exterior, comparando-as em termos de vários aspectos, tais como interatividade, segurança e quantidade de experimentos. Uma análise estatística também foi realizada, sendo apresentado os resultados numéricos e também através de Tabelas. Por fim, o presente artigo, baseado nas análises, conclui que estas plataformas estão se transformando em um importante aliado no ensino com uma formação mais rica e atraente para o ensino da física para as gerações futuras.

Palavras-chave: Laboratórios, Virtuais, Física.

ABSTRACT

Remote laboratories, also known as virtual laboratories, are platforms that seek to simulate real experiments virtually. These laboratories are being developed in various areas of knowledge, such as physics, chemistry, biology and engineering. Its main objective is to complement learning in a more equitable way, eliminating the need for a physical structure to do so. These laboratories also make it possible to carry out complex and dangerous experiments that would not be possible to carry out in a physical learning environment. This article initially seeks to conceptualize this new learning tool, analyzing its historical evolution. Still within this context, the potential of eight virtual laboratories developed, in the area of physics, by educational institutions, both in Brazil and abroad, were analyzed, comparing them in terms of various aspects, such as interactivity, security and number of experiments. A statistical analysis was also carried out, with numerical results and graphs being presented. Finally, this article, based on the analyses, concludes that these platforms are becoming an important ally in teaching with richer and more attractive training for teaching physics for future generations.

Key-words: Laboratories, Virtual, Physics.

¹ Doutor, UNEB, hsouza@uneb.br, <https://lattes.cnpq.br/0805728679799830>, <https://orcid.org/0000-0001-5485-312X>

² Graduando, UNEB, 022210070@uneb.br, <https://lattes.cnpq.br/4794529270105906>, <https://orcid.org/0009-0001-7265-0382>

³ Graduando, UNEB, 022010074@uneb.br, <https://lattes.cnpq.br/2924657058745633>, <https://orcid.org/0009-0000-1964-0620>

1 INTRODUÇÃO

Os laboratórios virtuais também denominados como laboratórios remotos, são plataformas que tem como objetivo principal simular experimentos em diversas áreas do conhecimento, tais como física, biologia, química, matemática e engenharias. Essas plataformas permitem aos usuários a realização de experimentos de forma remota. Esse novo tipo de abordagem é uma extensão da aprendizagem baseada em experimentos, fornecendo, ao usuário, uma alternativa bastante dinâmica, flexível e acessível para a educação em todos os níveis de aprendizagem. Em se tratando dos laboratórios virtuais de física, esses se constituem em um campo em evolução e bastante importante no contexto da educação moderna. Com o avanço das tecnologias digitais e a melhoria na velocidade e acesso à internet, os laboratórios virtuais se mostram a cada dia uma ferramenta poderosa para complementar e, em alguns casos, substituir os laboratórios físicos tradicionais. Estas plataformas oferecem uma série de benefícios, incluindo a possibilidade de simular experimentos complexos que seriam perigosos ou até mesmo inviáveis de serem realizados em um laboratório físico e também a flexibilidade de acesso em qualquer horário e local, desde que se tenha acesso à internet.

No contexto educacional, os laboratórios virtuais também desempenham um papel fundamental na promoção da aprendizagem ativa e na expansão do acesso à educação em áreas de ciências, tecnologias e engenharias. Eles proporcionam aos usuários e acadêmicos a possibilidade de explorar conceitos complexos de forma prática, independentemente das limitações geográficas ou de recursos que muitas vezes ocorrem. Além do mais, os laboratórios virtuais podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de diferentes alunos, incluindo usuários com deficiências, sendo assim, bastante inclusivos e igualitários.

Esse enfoque progressista no ensino e na aprendizagem tem sido bastante adotada em instituições de ensino em todo o mundo, desde o nível básico até o ensino superior. Instituições, no exterior, tais como o *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) e a *Khan Academy* tem oferecido gratuitamente cursos com vídeos explicativos bem como exercícios interativos e materiais gratuitos em várias áreas do conhecimento, tais como, matemática, ciências, economia, engenharias, biologia e programação. A plataforma *Khan Academy* foi criada em 2008 por Salman Khan, e tem a missão de proporcionar educação de alta qualidade principalmente voltado para o ensino básico. O site do *Khan Academy* também disponibiliza vídeos explicativos, exercícios interativos e recursos para ajudar usuários a aprender no seu ritmo. No Brasil algumas universidades, tais como, a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Itajubá

(UNIFEI), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP), têm adotado essas plataformas para complementar as formas tradicionais de ensino com a utilização de análise laboratórios virtuais complementando os laboratórios físicos já existentes, e também vídeos explicativos e exercícios interativos como recursos para a melhoria da aprendizagem.

Sendo assim, esse trabalho está subdividido da seguinte forma: Na segunda seção será apresentada, dentro do referencial teórico, a evolução histórica desses laboratórios virtuais dentro do contexto educacional. Na terceira seção será descrita a metodologia que foi adotada para a realização desse trabalho. Na quarta seção serão elencados alguns laboratórios virtuais e suas principais características com uma comparação estatística e gráfica entre os vários laboratórios virtuais analisados. Finalmente na quinta seção serão expostas as conclusões sobre qual o quais laboratórios se adequam mais dentro do processo pedagógico atual.

A metodologia desse trabalho tem abordagem da pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Dentro do contexto das novas práticas pedagógicas, a incorporação de laboratórios virtuais de física tem o potencial de transformar significativamente a forma como os conceitos científicos são ensinados e aprendidos. Estes laboratórios permitem que os usuários interajam com os conteúdos de maneira mais participativa e dinâmica, fazendo com que haja uma aprendizagem mais ativa e centrada usuário. Além disso, eles oferecem oportunidades para o desenvolvimento de importantes habilidades, tais como o desenvolvimento do pensamento crítico, a melhoria da capacidade para a resolução de problemas, o interesse por aspectos das ciências e a capacidade de realizar investigações científicas de forma autônoma.

Além dos benefícios acadêmicos, os laboratórios virtuais também oferecem vantagens significativas em termos de preservação do meio ambiente e praticidade, eliminando a necessidade de equipamentos físicos e materiais consumíveis, reduzindo, dessa forma, o consumo de recursos naturais e os resíduos gerados pelos experimentos tradicionais. Isso não apenas contribui para a preservação ambiental, mas também possibilita uma gestão mais econômica e eficiente dos recursos dentro da Instituição acadêmica.

No entanto, apesar de grandes vantagens, os laboratórios virtuais também enfrentam vários desafios, tais como a garantia da segurança dos dados dos usuários e a confiabilidade, ou

reprodutividade dos experimentos nas plataformas. Os currículos escolares também necessitam de uma adaptação para que sejam integrados de forma adequada a essas ferramentas digitais.

A avaliação e análise destes laboratórios virtuais é, portanto, essencial para garantir que eles estejam efetivamente contribuindo para a aprendizagem dos alunos e para a melhoria das práticas acadêmicas e pedagógicas. O processo de avaliação deve considerar diversos aspectos, incluindo se a plataforma é amigável ou não, a quantidade e qualidade dos experimentos disponíveis, a confiabilidade das simulações em relação aos fenômenos físicos reais, a eficácia pedagógica das atividades propostas e principalmente se a utilização dessas ferramentas está tendo um impacto significativo sobre o desempenho dos usuários.

Dessa forma, a análise de alguns laboratórios virtuais de física é essencial para orientação de professores e instituições acadêmicas na adoção dessas tecnologias, assegurando que elas sejam utilizadas de maneira a potencializar os benefícios educacionais de aprendizagem. Com uma avaliação bem fundamentada, dos laboratórios virtuais, disponíveis no mercado, gratuitos ou não, é possível identificar melhores práticas que se adequem ao determinado nível de aprendizagem, aprimorando os recursos disponíveis e desenvolvendo novas estratégias pedagógicas que aproveitem todo o potencial dos laboratórios virtuais para a educação científica.

Os primeiros passos em direção aos laboratórios virtuais ocorreram com o advento dos computadores e programas educacionais entre as décadas de 1960 e 1970. A ideia de usar computadores para ensinar disciplinas de exatas surgiu nessa década, durante a popularização dos computadores de grande porte, os chamados mainframes, instalados nas instituições acadêmicas, Potkonjak *et al.* (2016). O sistema PLATO, foi um exemplo disso, tendo sido desenvolvido na Universidade de Illinois, mais especificamente dentro do Laboratório de Pesquisa Educacional, Cope (2021). Durante esse período, a tecnologia era limitada pela capacidade computacional disponível, mas o conceito de aprendizagem interativa começou a ganhar maior atração, destacando-se como uma alternativa eficiente em relação aos modelos tradicionais e passivos de ensino até então existentes. Alguns pioneiros na implementação desses laboratórios virtuais utilizaram as linguagens de programação FORTRAN e BASIC. Essas linguagens permitiam criações simples que simulavam algumas leis da Física, como o movimento de corpos em queda livre, lançamento de projéteis, interações magnéticas e elétricas e conceitos de termodinâmica só para citar alguns exemplos. Foram também criados programas matemáticos, para a resolução de vários tipos de equações. Raman *et al.* (2022).

A década de 1980 foi um marco na história dos laboratórios virtuais de Física. Nesse período ocorreu um grande desenvolvimento das simulações baseadas em Programas. Isso ocorreu em função do aumento no poder de processamento dos computadores pessoais, os PCs, os quais permitiram que fossem criados programas mais sofisticados para o ensino de várias disciplinas. Empresas como Apple e IBM lançando máquinas acessíveis monetariamente e em larga escala ao público em geral, fazendo com que o comércio de computadores pessoais começasse a crescer rapidamente. Isso abriu portas para o desenvolvimento de programas educacionais que poderiam ser utilizados fora dos grandes centros acadêmicos, permitindo que escolas e universidades tivessem acesso a ferramentas tecnológicas. Os computadores pessoais possibilitaram que programas educativos se tornassem uma parte integrante do ensino, tanto em salas de aula quanto em casa, inclusive começaram a surgir plataformas com código aberto as quais permitiam que vários desenvolvedores contribuíssem para o aprimoramento das plataformas.

Ainda nos anos 80 começaram a surgir os programas que permitiam simulações interativas aos usuários, dessa forma os mesmos puderam começar a experimentar conceitos físicos de maneira visual e manipulável. Esses programas facilitaram o ensino de tópicos que antes eram considerados abstratos e difíceis de visualizar, tais como os conceitos de física nuclear e física moderna. Esses programas revolucionaram o ensino da física ao possibilitar que os usuários construíssem e manipulassem experimentos de forma interativa. Eles também facilitaram a visualização de conceitos teóricos, proporcionando aos alunos mais oportunidades de experimentação e exploração prática.

A disseminação dos computadores pessoais na década de 1990, juntamente com o advento da Internet, impulsionou significativamente o desenvolvimento de laboratórios virtuais. Nesse contexto, surgiram simulações baseadas em aplicativos, como o *Physlets*, criado pela mesma equipe responsável pelo *Open Source Physics Project*. Desde seu lançamento em 1998, esse aplicativo tem sido amplamente utilizado na criação de mais de dois mil exercícios para o ensino de Astronomia e Física, atendendo a diversos níveis educacionais, conforme mencionado por Christian e Belloni (2000).

Nessa etapa, diversos laboratórios virtuais foram incorporados aos currículos de ensino médio e superior, com destaque para a Física, permitindo simular experimentos relacionados a mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, entre outros temas.

Nos anos 2000, o avanço acelerado da Internet de banda larga e o aumento do poder de processamento dos computadores tornaram possível a migração de laboratórios virtuais para o

ambiente online. Foi nesse cenário que surgiu o *Physics Education Technology- PhET Interactive Simulations*, criado pela Universidade do Colorado. Plataformas como o *PhET* transformaram o ensino de física ao disponibilizar ferramentas interativas que tornavam mais acessível a compreensão de conceitos científicos mais complexos. O projeto passou a oferecer uma vasta coleção de simulações gratuitas em física e outras ciências, que foram amplamente adotadas em salas de aula ao redor do mundo, conforme destacado por Perkins *et al.* (2006). Além disso, o surgimento de tecnologias de multimídia, como som, vídeo e interações gráficas, proporcionaram uma experiência de ensino mais envolvente e sofisticada, melhorando a qualidade dos laboratórios virtuais.

Os laboratórios virtuais revolucionaram o ensino de ciências, possibilitando que escolas e universidades, mesmo sem muitos recursos, oferecessem aos alunos experiências comparáveis às de um laboratório físico. Um aspecto fundamental dessa inovação foi a integração desses laboratórios em plataformas de educação a distância, o que ampliou significativamente o acesso, permitindo que usuários de qualquer lugar do mundo participassem dessas atividades, desde que os mesmos dispusessem de uma internet com uma velocidade razoável.

Ainda nos anos 2000, muitas escolas de ensino básico e universidades começaram a incorporar laboratórios virtuais como parte obrigatória de seus currículos, especialmente em disciplinas como Física, Química, Biologia e Matemática. Esses laboratórios permitiram que alunos de diversas regiões, incluindo aquelas com infraestrutura precária, tivessem acesso a uma educação interativa e enriquecedora. Gradualmente, essas simulações se tornaram elementos essenciais dos cursos, complementando atividades que antes dependiam exclusivamente de equipamentos físicos e laboratórios tradicionais. Com o desenvolvimento das plataformas digitais, experiências que antes ocorriam apenas em ambientes físicos passaram a ser reproduzidas de maneira eficiente no meio virtual.

Por exemplo, diversos programas de graduação em engenharia e ciências têm integrado simulações de fenômenos físicos complexos, utilizando plataformas como o *PhET Interactive Simulations*

Essa tendência foi impulsionada por políticas educacionais que passaram a considerar os laboratórios virtuais como equivalentes ou complementares aos experimentos laboratoriais tradicionais, integrando-os como componentes essenciais da formação acadêmica. Com o avanço das plataformas online, a disponibilidade dessas ferramentas cresceu significativamente, permitindo uma

personalização mais ampla da aprendizagem, repetição frequente de experimentos e a realização de erros e correções de forma mais controlada e segura.

Por fim, a quinta fase marca a chegada das tecnologias imersivas e da aplicação da dinâmica de jogos em contextos que não são jogos a chamada gamificação, os quais revolucionaram os laboratórios virtuais, Raman *et al.* (2022). O advento da realidade virtual e da realidade aumentada introduziu inovações significativas, tornando o aprendizado mais atraente, envolvente e imersivo. Essas tecnologias possibilitam uma experiência educacional mais próxima da prática real, mesmo no ambiente virtual. A simulação de ambientes complexos e a interação com objetos em 3D facilitam a exploração de conceitos abstratos e difíceis de visualizar em duas dimensões.

No que diz respeito à aplicação da gamificação em laboratórios virtuais, algumas ferramentas exploram abordagens imersivas para mobilizar os alunos. A incorporação de gamificação em plataformas tem se revelado eficaz para captar o interesse dos usuários, aprimorar a retenção de conhecimento e desenvolver habilidades essenciais, como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração em equipe. Além disso, a integração de inteligência artificial nos laboratórios virtuais tem possibilitado a personalização da aprendizagem, ajustando-se ao ritmo e às necessidades de cada aluno, e fornecendo *feedback* imediato e recomendações.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada para a elaboração do artigo baseou-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa, com revisão bibliográfica e análise descritiva dos dados obtidos. Inicialmente, foi realizado um levantamento de publicações científicas recentes sobre laboratórios virtuais em física, utilizando bases de dados como *Google Scholar*.

Após o levantamento das publicações, foram analisados aspectos de cada laboratório virtual, tais como: Interatividade, Interface amigável, Personalização, *feedback* instantâneo, acessibilidade, suporte técnico e segurança e estudos que abordassem aspectos pedagógicos, tecnológicos e resultados de aprendizagem. Complementarmente, foram incluídas informações sobre plataformas como *Interactive Simulations* (PhET), *OPhysics* e *Scilab*, consideradas relevantes para o ensino de física por meio de simulações.

Na segunda etapa, foi desenvolvida uma análise comparativa, por meio de tabelas e gráficos, das funcionalidades e benefícios oferecidos pelos diferentes laboratórios virtuais.

Por fim, a síntese dos dados resultou em recomendações práticas para a implementação de laboratórios virtuais no ensino de física, destacando seu potencial para tornar o aprendizado mais dinâmico e acessível.

4 RESULTADOS

Nesse tópico serão apresentados, através das tabelas 1 e 2 algumas características que foram julgadas importantes, de plataformas desenvolvidas por Instituições acadêmicas no Brasil e no exterior principalmente para o ensino de física. São essas: Laboratório Virtual de Mecânica, desenvolvido pelo Instituto de Física da USP (IFUSP), Laboratório virtual desenvolvido de Universidade Federal do Ceará (UFC), aplicativos computacionais desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), laboratório remoto de Física desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), experimentos de Física desenvolvidos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), projeto de simulações desenvolvido pela Universidade do Colorado, Estados Unidos, denominado *Physics Education Technology (PHET)*, *OPhysics* que também é uma plataforma desenvolvida para o ensino de física e a plataforma *Scilab* que é uma plataforma de código aberto também voltada para o ensino de ciências.

A interatividade foi a primeira característica apresentada na tabela 1, esse é um item onde basicamente todas as plataformas desenvolvidas por Universidades brasileiras não apresentaram essa característica, ou seja, o aluno não interage com o experimento apresentado, porém as plataformas, *PHET*, *OPhysics* e o *Scilab* possuem essa característica.

Ainda através da tabela 1, pode-se ver que todas as plataformas analisadas, exceto a *Scilab*, não permitem edição do experimento e exceto Aplicativos Computacionais desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Remoto de Física desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), não possuem uma interface amigável.

Ainda com relação a interatividade, as plataformas *OPhysics*, *PHET* e *Scilab* são as que respondem dinamicamente às ações do usuário, fazendo com que haja um engajamento maior e um aprendizado por tentativa e erro com uma maior personalização do usuário em relação ao experimento analisado ou estudado.

Outra característica analisada denomina-se interface amigável que é aquela plataforma que é mais facilmente utilizada, intuitiva e acessível para os usuários, mesmo sem treinamento ou experiência anterior. A interface amigável de uma plataforma oferece uma experiência positiva,

simplificando as tarefas complexas. Para que uma plataforma seja classificada possuidora de uma interface amigável ela precisa ter um design claro e intuitivo, com elementos organizados de maneira lógica e fácil de entender, permitindo que o usuário saiba rapidamente onde clicar ou o que fazer. Dentre os laboratórios virtuais analisados, apenas o desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), não possuem, dentro de nossa análise interfaces amigáveis.

Nos laboratórios virtuais analisados a sua personalização refere-se à adaptação do ambiente de ensino online, conteúdos e atividades de aprendizagem de acordo com as necessidades, interesses, ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno. Essa personalização tem o objetivo de tornar a experiência educacional mais envolvente e eficiente, atendendo às diferenças individuais dos alunos em termos de habilidades e preferências. Dentre as plataformas analisadas, somente o *Scilab*, por ser uma plataforma de código aberto, possui essa característica de personalização, os usuários podem inserir conteúdos, tais como textos e vídeos, com base no nível de conhecimento ou progresso do aluno. Por exemplo, se um usuário já domina um conceito, a plataforma pode oferecer conteúdos mais avançados ou detalhados. Com essa personalização cada discente tem seu próprio ritmo de aprendizagem. Plataformas personalizadas permitem que os alunos avancem mais rapidamente se estiverem prontos ou revisem mais conteúdos se precisarem de reforço, sem ficarem presos a um ritmo fixo de ensino.

Com relação ao *feedback*, a acessibilidade e a segurança, características apresentadas na tabela 2, todas as oito plataformas analisadas apresentam um *feedback* instantâneo com relação ao experimento realizado, isso é bastante importante para que o aluno possa comparar o resultado do experimento com a teoria apresentada. Também todas plataformas são acessíveis a vários sistemas operacionais, disponibilizando apenas, em alguns casos, um e-mail para contato. Com relação à segurança, todas as plataformas analisadas são seguras sem a exigência de dados pessoais do usuário.

Finalmente, na tabela 2, além obviamente das referências que foram utilizadas para obtenção das características de cada plataforma, foi analisada a característica com relação ao suporte técnico que cada plataforma apresenta, essa é uma característica importante para que o usuário possa reportar alguma inconsistência visualizada ao se utilizar a plataforma. Algumas, como o Laboratório Virtual de Mecânica (IFUSP), o Laboratório Virtual da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual Paulista (UNESP), o projeto PhET, Scilab e o OPhysics, apresentam um suporte técnico limitado, apenas entrando em contato a partir de um e-mail. A plataforma proposta

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não apresenta nenhum suporte técnico. O Laboratório Remoto de Física desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), possui uma aba intitulada *Bug Report*, aba interessante para que seja reportada alguma inconsistência.

Com as características obtidas de cada laboratório virtual, percebendo-se que a média de experimentos nas oito plataformas analisadas foi de aproximadamente 53 experimentos com um desvio padrão de aproximadamente 35 experimentos. Dispondo esses dados em um histograma, gráfico 1, centralizado na plataforma que apresenta a maior quantidade de experimentos para as menores plataformas nos extremos, percebe-se aproximadamente uma distribuição normal, logo entre a média e mais ou menos o desvio padrão ($x \pm s$), tem-se aproximadamente 60% dos experimentos concentrados entre duas Instituições desenvolvedoras, *OPhysics* e a Universidade Estadual Paulista (UNESP), o gráfico 2, com o diagrama de Pareto apresenta essa informação.

Tabela 1: Características de: Iteratividade, Interface amigável, Personalização e referências.

Instituição desenvolvedora	Interatividade	Interface amigável	Personalização	Referências
IFUSP	Não	Sim	Não permite edição	https://portal.if.usp.br/labdid/pt-br/ Acesso: 27 ago.2024
UFC	Não	Sim	Não permite edição	https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br Acesso: 25 ago. 2024
UFRJ	Não	Não	Não permite edição	http://www.if.ufrj.br Acesso:19 ago. 2024
UNIFEI	Não	Não	Não permite edição	https://labremoto.unifei.edu.br/src/welcome.php Acesso: 19/09/2024
UNESP	Não	Sim	Não permite edição	https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica Acesso: 24 ago. 2024.
PhET	Sim	Sim	Não permite edição	https://phet.colorado.edu/pt_br Acesso: 17 set. 2024.
OPhysics	Sim	Sim	Não permite edição	https://ophysics.com/index.html Acesso: 20 set 2024.
Scilab	Sim	Sim	Permite edição	https://www.scilab.org Acesso: 7 out 2024

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Tabela 2: Características de: *Feedback* instantâneo, Acessibilidade, Suporte técnico, Segurança e Referências.

Instituição desenvolvedora	<i>Feedback</i> instantâneo	Acessibilidade	Suporte técnico	Segurança	Referências
IFUSP	Resultados imediatos	Disponível no navegador	Limitado, somente se entrar em contato com o email da IFUSP.	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://portal.if.usp.br/labdid/pt-br/ Acesso: 27 ago 2024
UFC	Resultados imediatos	Disponível no navegador.	Limitado, somente se entrar em contato com o email da UFC	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br Acesso: 25 ago 2024
UFRJ	Sem qualquer suporte.	Disponível no navegador.	Sem suporte técnico	Seguro pois não requer dados pessoais.	http://www.if.ufrj.br Acesso: 19 ago 2024
UNIFEI	Resultados imediatos.	Disponível no navegador.	Sim, uma aba intitulada "Bug Report"	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://labremoto.unifei.edu.br/src/welcome.php Acesso: 19 set 2024
UNESP	Não se aplica	Disponível no navegador.	Existe uma aba, porém é limitado, somente entrando em contato com o email da UNESP	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica Acesso: 24 ago 2024.
PhET	Resultados imediatos.	Disponível no navegador,	E-mail: phethelp@colorado.edu .	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://phet.colorado.edu/pt_br Acesso: 17 set 2024.
OPhysics	Resultados imediatos.	Disponível no navegador,	O site especifica um contato para suporte técnico.	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://ophysics.com/index.html Acesso: 20 set 2024.
Scilab	Resultados imediatos.	Disponível para download,	email: contact@scilab.org	Seguro pois não requer dados pessoais.	https://www.scilab.org Acesso: 7 out 2024

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 1: Histograma da quantidade de experimentos desenvolvidos por oito Instituições acadêmicas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 2: Tabela de Pareto da quantidade de experimentos desenvolvidos por oito Instituições acadêmicas.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir, após a análise dos laboratórios virtuais de física analisados é que, embora ainda sejam limitados, com relação à quantidade de experimentos e não exista uma uniformização com relação à distribuição de experimentos por área da física, a interação com o usuário e o suporte técnico, representam uma inovação significativa na maneira de se ensinar física, permitindo que os usuários explorem conceitos complexos interativamente e de forma bastante acessível sem barreiras físicas. Essas plataformas complementam as práticas experimentais convencionais e também tornam a aprendizagem mais inclusiva, eliminando a necessidade de infraestrutura e consequentemente dos custos envolvidos em um laboratório convencional. Embora esses laboratórios virtuais estejam sempre em pleno desenvolvimento, com introdução de novos experimentos, eles surgem como aliados valiosos no ensino da física, especialmente dentro de um contexto onde os recursos sejam escassos, dessa forma o objetivo, com essas plataformas, é que haja uma formação mais rica, abrangente e atraente para o ensino da física para as novas gerações.

REFERÊNCIAS

CHRISTIAN, W.; BELLONI, M. **Physlets: Teaching physics with interactive curricular material.** Prentice Hall, 277 p. 2000.

COPE, B.; KALANTZIS, M. **A Little History of e-Learning.** 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/351400910>. Acessado em: Set. 2024.

INSTITUTO DE FÍSICA – UFRJ. **Página institucional**. Universidade Federal do Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <http://www.if.ufrj.br>. Acessado em: Ago. 2024.

INSTITUTO DE FÍSICA – USP. **Portal do Instituto de Física da USP**. [n.d.]. Disponível em: <https://portal.if.usp.br/labdid/pt-br/>. Acessado em: Ago. 2024.

KHAN ACADEMY. **Khan Academy**: Recursos educacionais gratuitos. [n.d.]. Disponível em: <https://www.khanacademy.org>. Acessado em: Ago. 2024.

OPHYSICS. **oPhysics – Interactive Physics Simulations**. [n.d.]. Disponível em: <https://ophysics.com/index.html>. Acessado em: Set. 2024.

PERKINS, K. *et al.* PhET: Interactive simulations for teaching and learning physics. **The physics teacher**, v. 44, n. 1, p. 18-23, 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/24-1167894>. Acessado em: Nov. 2024.

POTKONJAK, V. *et al.* Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. **Computers & Education**, v. 95, p. 309-327, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131516300227>. Acessado em: Set. 2024.

RAMAN, R. *et al.* Virtual Laboratories-A historical review and bibliometric analysis of the past three decades. **Education and Information Technologies**, v. 27, n. 8, p. 11055-11087, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9046012>. Acesso em: Set. 2024.

SCILAB ENTERPRISE. **Scilab**: Software livre para computação científica. [n.d.]. Disponível em: <https://www.scilab.org>. Acessado em: out. 2024.

UNIVERSIDADE DO COLORADO BOULDER. **PhET**: Simulações Interativas. University of Colorado Boulder, [n.d.]. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_br. Acessado em: Set. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP. **Experimentos de Física**. Universidade Estadual Paulista, [n.d.]. Disponível em: <https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica>. Acessado em: Ago. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório Virtual de Física**. Universidade Federal do Ceará, [n.d.]. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br>. Acessado em: Ago. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. **LabRemoto – Laboratório Remoto de Engenharia**. Universidade Federal de Itajubá, [n.d.]. Disponível em: <https://labremoto.unifei.edu.br/src/welcome.php>. Acessado em: Set. 2024.